

XARAKTER AKSENTUATSIYASININ ÚYRENIW METODLARI

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qaraqalpaq Ma'mleketlik Universiteti Pedagogika ha'm Psixologiya kafedrası assistenti

Jarilkasinova Gu'lnara Sa'rsenbay qizi

Berdaq atindag'i Qaraqalpaq ma'mleketlik universiteti shimbay fakulteti 2-kurs a'meliy psixologiya studenti

jarilqasinovagulnara@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519465>

***Annotatsiya.** Bul teziste xarakter aksentuatsiyasınıń teoriyalıq tiykarları, onıń insan ózligine tásiiri hám aksentuatsiyani úyreniw metodları analiz etiledi. Aksentuatsiyanıń psixologiyalıq qásiyetleri hám olardı anıqlawda qollanılatuǵın tiykarǵı diagnostik usıllar, atap aytqanda, testler hám baqlaw metodları talqılaw etiledi. Izertlew nátiyjeleri aksentuatsiyani anıqlaw arqalı shaxs menen islewde nátiyjeli jantasıwları islep shıǵıw imkaniyatın beredi.*

***Gilt sózler:** xarakter aksentuatsiyası, shaxs, metodlar, psixodiagnostika, testler, minez-qulıq, shaxs psixologiyası.*

Kirisiw

Xarakter aksentuatsiyası - bul shaxstıń arnawlı bir qásiyetleri hádden tıs kusheytiwi nátiyjesinde onıń turpayına tásir etiwshi jeke ayırıqshalıqlar bolıp tabıladı. Psixologiyada bul fenomen shaxs qásiyetleri norma hám patologiya aralıǵında bolǵan jaǵday retinde túsiniledi. Aksentuatsiya insannıń túrli turmıshlıq jaǵdaylarda qanday qatnasda bolıwın, onıń sezimiy jáne social ózin tutıwın belgileydi. Usınıń sebebinen aksentuatsiyani úyreniw tekǵana shaxstıń turpayın túsiniwde, bálki onıń rawajlanıwın tuwrı basqarıwda zárúrli áhmiyetke iye. Bul maqala xarakter aksentuatsiyasınıń mánisin hám olardı úyreniw metodların kórsetip beredi.

Tiykarǵı bólim

Xarakter aksentuatsiyası psixologiyada K. Leonhard hám A. E. Lichkolar tárepinen tereń úyrenilgen. K. Leonhard aksentuatsiyani shaxstıń ayırım xarakter qásiyetleriniń hádden tıs rawajlanıwı dep tariyplagan. Ol insan ózligin sırtqı faktorlarǵa qanday iykemlesiw arqalı analiz etken hám aksentuatsiyanıń bir neshe túrlerin ajıratıp kórsetken. A. E. Lichko bolsa aksentuatsiyani tiykarlanıp óspirimlik dáwirinde rawajlanıwshı ayırıqshalıqlar dep bahalaǵan hám olardı túrli jeke-social kórinetuǵın bolıwı arqalı klassifikaciyalagan.

Dekabr, 2024-Yil

Aksentuatsiyasın úyreniw maqsetinde bir qatar metodlar islep shıǵılǵan. Bul metodlar aksentuatsiyani anıqlaw, shaxstın turpayı hám psixologiyalıq jaǵdayın analiz qılıw imkaniyatın beredi. Tómeńde tiykarǵı metodlar kórsetip berilgen:

Sorawnamalar hám testler

Psixologiyada xarakter aksentuatsiyasini anıqlawda test usılları eń kóp qollanıladı. K. Leonhardnıń " Shaxs aksentuatsiyasi diagnostikasi" sorawnaması hám A. E. Lichkonıń óspirimler ushın islep shıqqan " Xarakter aksentuatsiyasi túrleri" testi buǵan baylanıslıǵı eń ataqlı qurallar bolıp tabıladı. Bul testler shaxstın aksentuatsiya túrlerin anıqlaw hám olarǵa ataq beriwde nátiyjeli esaplanadı. Sonıń menen birge, MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) sıyaqlı keń kólemlı psixologiyalıq testler de qollanıladı.

Baqlaw usılı

Baqlaw usılı arqalı shaxstın turpayı hám sezimiy reaksiyaları real turmıslıq sharayatlarda analiz etiledi. Bul metod, ásiyese, óspirimlik dáwirinde aksentuatsiyanıń kórinetuǵın bolıwın úyreniwde paydalı bolıp tabıladı. Insannıń túrli jaǵdaylarda ózin qanday tutıwı, stresske qatnası jáne social ortalıqqa maslasıwshılıǵı baqlanadı.

Klinikalıq sáwbet

Klinikalıq sáwbet metodında shaxs menen tikkeley ushırasıw arqalı onıń sezimiy hám jeke qásiyetleri anıqlanadı. Bul usıl aksentuatsiya túrleriniń tereńrek analizin ámelge asırıwda járdem beredi. Sáwbet dawamında shaxstın mútajlikleri, qızıǵıwshılıqları, qarawları hám máseleleri haqqında tolıq maǵlıwmat jıynaladı.

Eksperiment usılı

Eksperiment usılı aksentuatsiya hám minez-qulıq arasındaqı baylanıslılıqtı úyreniw ushın qollanıladı. Mısalı, stressli yamasa qıyın sharayatlar jaratılǵan jaǵdaylarda shaxstın ózin qanday tutıwı analiz etiledi. Bul usıl aksentuatsiyanıń konkret kórinetuǵın bolıw qásiyetlerin úyreniwge múmkinshilik beredi.

Óz-ózin bahalaw metodları

Bul usılda shaxstın ózi óz turpayı hám jeke qásiyetlerin qanday bahalawı uyreniledi. Test hám sorawnamalar járdeminde respondenttiń ózin qanday aqıl etiwı haqqında maǵlıwmat alınadı. Óz-ózin bahalaw aksentuatsiyanıń subyektiv sezimler menen baylanıslılıǵın anıqlawda qol keledi.

Toparlıq metodlar

Aksentuatsiyani úyreniwde topariy metodlar, misalı, trenıńlar hám rolly oynılar da qollanıladı. Bul usıl arqalı shaxstın toparlıq jaǵdaylarda qanday aksentuatsiya qásiyetlerin

Dekabr, 2024-Yil

kórinetuđın etiwi uyreniledi. Toparıy dinamikanı analiz qılıw shaxstın social ortalıqtađı ózin tutıw usılın anıqlawǵa járdem beredi.

Xarakter aksentuatsiyasınıń bir neshe túrleri bar. Mısalı, gipertimik, introvert, emotsional, demonstrativ hám basqa túrler. Hár bir tur ayırıqsha minez-qulıq hám sezimiy ayırıqshalıqlarǵa iye bolıp, olarǵa jantasıw jekelestirilgen bolıwı kerek. Aksentuatsiyani anıqlaw hám olardı tuwrı basqarıw arqalı shaxstın múmkinshiliklerin maksimal dárejede ashıp beriw múmkin.

Aksentuatsiyani anıqlawdıń ámeliy qollanıwı

Xarakter aksentuatsiyasını úyreniw hám anıqlaw túrli tarawlarda, atap aytqanda, tálim, kadrlar basqarıwı, klinikalıq psixologiya hám jeke rawajlanıw programmalarında qollanıladı. Mısalı:

Bilimlendiriw tarawında: Oqıtıwshılar oqıwshılardı jaqsılaw túsiniw hám olarǵa individual jantasıwdı támiyinlew ushın aksentuatsiyani anıqlawdan paydalanadı.

Kadrlar basqarıwında: Xızmetkerlerdiń xarakter qásiyetlerin túsiniw arqalı olardı nátiyjeli basqarıw, jumısqa maslastırıw hám toparlıq ortalıqtı jaqsılawǵa eriwiladi.

Klinikalıq psixologiyada: Psixologlar hám psixiatrlar aksentuatsiya túrlerin anıqlaw arqalı shaxstın sezimiy máselelerin tuwrı bahalaw hám olarǵa járdem kórsetiw múmkinshiligine iye boladılar.

Jeke rawajlanıwda: Óz aksentuatsiyalarını ańǵarıw arqalı insan óz kúshli hám hálsiz táreplerin basqarıwdı úyrenedi, bul bolsa turmıshlıq tabısqa erisiwde zárúrli áhmiyetke iye boladı.

Juwmaq

Xarakter aksentuatsiyasını úyreniw shaxstın social kelisiwi hám individual qásiyetlerin anıqlawda zárúrli áhmiyetke iye. Sorawnamalar, baqlaw, eksperiment hám basqa metodlar aksentuatsiya túrlerin anıqlawda nátiyjeli qural esaplanadı. Bul usıllardan paydalanǵan halda, insannıń jeke qásiyetlerin tuwrı bahalaw hám oǵan uyqas jantasıwdı islep shıǵıw múmkin. Aksentuatsiyani anıqlaw hám túsiniw tekǵana diagnostika processinde, bálki psixologiyalıq járdem kórsetiwde de ámeliy áhmiyetke iye.

REFERENCES

1. Рейимбаевна, М. В. "ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕНИНГОВ В РАЗВИТИИ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕЛЕЙ У ПОДРОСТКОВ." *Inter education & global study* 8 (2024): 455-461.
2. Daribaev, Atabay, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "THE RELATIONSHIP OF OUR YOUTH IN THE ERA OF GLOBALIZATION WITH THEIR

Dekabr, 2024-Yil

- PARENTS DURING ADOLESCENCE." Modern Science and Research 3.5 (2024): 245-247.
3. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Sipatdinov Arman Sharafatdinovich. "GLOBALLASHUV ASRIDAGI YOSHLARIMIZNING O'SMIRLIK DAVRIDAGI OTA-ONALAR BILAN MUNOSABATI." (2024).
 4. Jansulu, Tursinbaeva, and Mambetiyarova Venera. "SOTSIAL PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI." (2024).
 5. Mambetiyarova, Venera, and Jansulu Tursinbaeva. "PERSONALITY PROBLEM IN SOCIAL PSYCHOLOGY." Modern Science and Research 3.5 (2024): 303-305.
 6. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." European International Journal of Pedagogics 4.05 (2024): 16-19.
 7. Alpamis, Bazarbaev, and Mambetiyarova Venera. "SOCIAL PSIXOLOGIYADA KISHI TOPARLAR PSIXOLOGIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 31.2 (2024): 150-153.
 8. Mambetiyarova, Venera, and Sulaymon Nazarov. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." Modern Science and Research 3.6 (2024).
 9. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Nazarov Sulaymon. "RELATIONSHIP OF ADOLESCENT CHILDREN IN THE FAMILY." (2024).
 10. Sipatdinov, Arman, and Venera Mambetiyarov. "KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIVLASHISH JARAYONINI TO'G'RI TASHKIL ETISH SHARTLARI." Modern Science and Research 3.10 (2024): 269-273.
 11. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi. "XARAKTER AKSENTUATSIYASI." Научный Фокус 2.19 (2024): 50-55.
 12. Venera, Mambetiyarova, and Shodiyorova Fazilat Obid Qizi. "SHAXSNING EMOTSIONAL JABHASI VA UNI O'RGANISH METODLARI." Научный Фокус 2.19 (2024): 208-213.
 13. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "TATBIQIY SOTSIAL PSIXOLOGIYA." Научный Фокус 2.19 (2024): 47-49.
 14. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI." MASTERS 2.11 (2024): 9-16.

Dekabr, 2024-Yil

15. Rayimbayevna, Mambetiyarova Venera. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYS VA OILA INTEGRATSIYASI." Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari 37.2 (2024): 150-153.
16. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera. "ETNOPSIXOLOGIYA FANINING PREDMETI, VAZIFALARI VA METODLARI." Modern education and development 15.7 (2024): 304-308.
17. Mambetiyarova, Venera, and Aytbike Oralbaeva. "DIN PSIXOLOGIYASINING ZAMONAVIY FANLAR TIZIMIDAGI TUTGAN O'RNI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 100-104.
18. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYILASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." Modern Science and Research 3.12 (2024): 601-604.
19. Tursinbaeva, Jansulu, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "TATBIQIY IJTIMOY PSIXOLOGIYANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 605-608.
20. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Jumabayeva Marupa. "OTA-ONA VA FARZANDLAR MUNOSABATINING XUSUSIYATLARI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 20-23.
21. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Dáwletbaeva Gúmisay. "PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA VA OILA INTEGRATSIYASI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 34-37.
22. Maxsetbaeva, Dilnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "MILLIY XARAKTER VA ETNIK IDENTIKLIKNING SHAKLLANISHI VA ULARNING GLOBAL O 'ZGARISHLARDAGI ROLI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 597-600.
23. Reyimbaevna, Mambetiyarova Venera, and Musaeva Gulnur. "ETNOS VA MILLAT TUSHUNCHALARINING QIYOSIY TAHLILI." TADQIQOTLAR. UZ 51.6 (2024): 38-45.
24. Bekbergenova, Diynara, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 593-596.

Dekabr, 2024-Yil

25. Mambetiyarova, Venera, and Feruza Xojametova. "ETNIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI TIZIMIDA ETNOSENTRIZMNING YUZAGA KELISH BOSQISHLARI." Modern Science and Research 3.12 (2024): 106-110.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH